

**MODELUL MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE
ÎN SISTEMUL SĂNĂTĂȚII**

Ph.D. Aliona LISII

University of European Political and Economic Studies „Constantin Stere”

Chisinau, Republic of Moldova

aliona_lisii@yahoo.com

Abstract: *Trecerea Republicii Moldova la economia de piață a generat transformări radicale în toate domeniile, inclusiv în sfera asistenței medicale. Relațiile dintre medic și pacient au devenit relații de vânzare-cumpărare, iar serviciile medicale s-au transformat în marfă. În economia națională a apărut o ramură specială – Economia Ocrotirii Sănătății.*

În noile condiții de activitate se cere schimbată mentalitatea specialiștilor – medici și farmaciști și a altor categorii de lucrători medicali. Sunt necesare noi forme și metode de organizare, conducere și gestionare a instituțiilor medicale. Sub acest aspect, un rol deosebit îi revine managementului.

Cuvinte cheie: *managementul resurselor umane, sistemul sănătății, valoare absolută, valoare relativă, entuziasmul medical*

Integralizarea teoriilor psihosociale și manageriale conform principiilor coerenței, consistenței, congruenței, elasticității, accesibilității, forței și stabilității și raportarea acestora la situația reală a MRU în sistemul sănătății permite reliefarea Paradigmei MRU în viziune postmodernă. Paradigma MRU are o dimensiune conceptual-valorică (reprezentată de Concepția MRU, cu sistemul de valori, principii, scop și obiective) și una instrumentală /metodologică (reprezentată de Sistemul MRU, cu politici, dimensiuni procesuale, resurse, legități, norme metodologice, proceduri etc.)

Concepția managementului resurselor umane în sistemul sănătății

a) Valorile Managementului resurselor umane în sistemul sănătății.

Orice sistem de valori trebuie să răspundă unor nevoi, aspirații, să împlinească cerințe individuale sau colective. În acest context, teoria valorilor și rezultatele studiului diagnostic permit avansarea următoarei taxonomii a valorilor oportune pentru realizarea consecventă a opțiunilor ce corespund managementului resurselor umane postmodern.

În viziunea noastră, valorile MRU sunt: *relative și absolute. Valoarea absolută este aplicabilă în toate circumstanțele posibile,*

admisă de către toți membrii unei societăți /sistemului de sănătate/instituției medicale și este inclusă în concepția personalității sociale, personalității sistemului de învățământ, personalității instituției de învățământ.

Valoarea absolută care direcționează *managementul resurselor umane* este **Omul - personalitatea creatoare de cultură intelectuală, performantă, responsabilă, realizată, împlinită profesional**. Valorile relative, principiile, scopul, obiectivele, dimensiunile procesuale specifice MRU se raportează la personalitatea individuală și organizațională prin valorificarea și valorizarea acestora.

Valorile relative ale MRU sintetizează sistemul de *valori transpersonale* și devin mijloace validate, apreciate după gradul lor de cooperare la atingerea idealului; ele apar ca mijloace în atingerea valorii absolute, în virtutea capacității acestora de a satisface dorințe, aspirații umane, de a contribui la progresul omului și al societății.

Trebuie de menționat că valorile nu sunt ierarhizate, ordonate cumva, căci fiecare are o funcție unică, de neînlocuit în cadrul MRU.

b) Principiile Managementului resurselor umane în sistemul sănătății

Principiile MRU se referă la ceea ce este semnificativ pentru (auto)devenirea personalității creatoare de cultură intelectuală, performantă, realizată, împlinită profesională. Ele se clasifică în **principii generale** și **principii specifice ale MRU**.

Pornind de la ideea că orice ființă umană tinde să extragă satisfacții din interacțiunea sa cu lumea externă, inclusiv cea

profesională, evidențiem ca **principiu general** al managementului resurselor umane în sistemul sănătății cel al **satisfacției profesionale al cadrelor medicale**.

Definim **satisfacția profesională a cadrelor medicale** ca o configurație psihică complexă, constituită dintr-un set de atitudini pozitive ale cadrului medical față de activitatea profesională, formate în rezultatul trăirii sentimentelor de plăcere în raport cu îndeplinirea nevoilor, dorințelor, aspirațiilor profesionale, acestea conducând la performanțe profesionale, trăirea sentimentului de *împlinire, realizare profesională*.

Satisfacția profesională acoperă, ca pondere, aproape jumătate din nivelul satisfacției față de viață [7,8], moment ce scoate în evidență oportunitatea conceptualizării și implementării unei strategii eficiente de îmbunătățire a satisfacției cadrelor medicale, a sănătății și stării de bine la locul de lucru. În același timp, satisfacția este un proces dinamic, depinde de o multitudine de variabile, deci managementul satisfacției trebuie să poarte caracter flexibil, individualizat, particularizat.

Satisfacția este un indicator al motivației; motivația precede satisfacția, dându-i acesteia semnificația și rațiunea de a exista; ea se obține atunci când cadrul medical are impresia unui **echilibru** între ceea ce el aduce instituției și ceea ce aceasta îi oferă. Insatisfacția apare atunci când diferența este fie *pozitivă* (aduc mai mult decât primesc), fie *negativă* (aduc mai puțin, deoarece nu primesc); cu cât așteptările personale sunt mai

puternice în raport cu lucrul, cu atât insatisfacția are consecințe mai puternice.

În acest context, managerii din sistemul de sănătate invocă lipsa resurselor necesare (cognitive, comportamentale, atitudinale, economice) pentru satisfacerea expectanțelor cadrelor medicale, care, de fapt, avansează pe prim plan salariul, ca nevoie majoră (99 %). Și medicii afirmă că o salarizare mai consistentă ar stimula activitatea lor, care s-ar solda cu rezultate mai bune, deși remunerarea nu întotdeauna determină performanțe înalte; mai curând *obținerea unor rezultate bune în activitate generează satisfacție ridicată*; banii pot reduce insatisfacția legată de lucru, dar nu motivează; mai mult decât atât, îmbunătățirea performanței prin recompense/întăriri provoacă sentimentul neplăcut de a fi controlat de cineva, ajungându-se la reducerea motivației intrinseci, a interesului pentru sarcină și a creativității. Credem că practicarea doar a motivației economice îi determină pe oameni să fie mai puțin entuziaști în legătură cu lucrul lor. În plus, poate avea un impact negativ asupra comportamentului civic organizațional ale angajaților care împărtășesc în mică măsură valorile organizației și nici un efect pentru angajații ce împărtășesc în mare măsură valorile organizației.

Este semnificativ că în sistemul sănătății satisfacția profesională întreține *entuziasmul medical*, caracterizat prin însuflețire puternică, avânt/înflăcărare pentru prestarea unei activități medicale *de calitate*, pasiune pentru această profesie, iar protagonistul acestei activități este *medicul entuziast*, gata

să se devoteze ideii de promovare a medicinei de calitate, de creare a culturii intelectuale, de formare a unui capitalul uman valoros pentru societatea actuală, dar și cea viitoare, societate în care inteligența creatoare, realizarea unui spectru cât mai larg de valori și crearea de valori devin realitate.

Conform specificului activității medicale, teoriilor postmoderne, politicii în sistemul sănătății a statului, poate fi sintetizată următoarea **ierarhie a nevoilor profesionale ale cadrelor medicale**, care, fiind satisfăcute, vor contribui substanțial la realizarea prestărilor serviciilor medicale de calitate:

8. *Nevoia de armonie valorică, de creare a valorilor* (nevoia de atingere a unui anumit echilibru sufletesc al valorilor, nevoia de realizare a concordanței între cunoaștere, trăire și acțiune, nevoia de creare a valorilor).

7. *Nevoia de realizare, împlinire profesională* (nevoia de a se realiza în profesie, nevoia de împlinire, de atingere a propriul potențial, nevoia competenței, performanței profesionale, nevoia de autonomie și responsabilitate individuală etc.)

6. *Nevoia de calitate* (Actualmente politica în sistemul sănătății se axează pe calitate în prestarea serviciilor medicale și asigurarea acesteia. În acest context, pentru a obține calificativul „de calitate”, medicina, în virtutea specificului său, are nevoie de resurse umane „de calitate” cu nevoi percepute, conștientizate de realizare a activității medicale *de calitate*, nevoia lucrului bine făcut etc.).

5. *Nevoi cognitive* (de a ști, de a înțelege, de a învăța ceva nou, de a descoperi, a explora, acree, de a avea acces la ultimele realizări ale științei în medicină, nevoia de autoperfecționare continuă, educație permanentă etc.)

4. *Nevoia de apreciere* (recunoașterea activității medicale ca una de prestigiu, nevoia de stimă, considerație, statut social, nevoia de a se respecta pe sine și pe cei din jur, nevoia de a participa și a-și da consimțământul pentru o activitate, tratare corectă și echitabilă, evaluarea conform unor obiective și criterii clare, aprecierea efortului depus, feed-back permanent despre evoluția în plan profesional etc.)

3. *Nevoia sinergiei* (nevoia de colaborare eficientă cu alte instituții medicale, nevoia de a fi membrul unei echipe/catedre, de a participa în diverse grupuri de lucru, nevoia de implicare în activitatea instituției, implicare în luarea deciziilor ce vizează întreg colectivul, de exprimare a ideilor către administrația instituției etc.).

2. *Nevoi informaționale* (de a fi informat, de a cunoaște toate modificările în curriculum, în științele medicale, informarea despre planurile și progresele instituției, accesibilitatea informației ce ține de activitatea curentă a instituției/ alte domenii în medicină).

1. *Nevoi materiale* (asigurarea activităților medicale cu resurse materiale resurse curriculare, materiale sanitare auxiliare, tehnice multimedia etc.).

Pentru activizarea acestei ierarhii de nevoi profesionale, este oportună satisfacerea nevoilor personale evidențiate de lucrători medicali în cadrul experimentului diagnostic. Adică ierarhia de nevoi personale servește ca condiție pentru activizarea ierarhiei de nevoi profesionale, solicitate de specificul activității medicale.

Printre nevoile profesionale evidențiate de cadrele medicale sunt cele *materiale, informaționale, nevoia sinergiei, nevoia de apreciere, nevoi cognitive*.

Rezultatele diferitor experimente demonstrează că actualmente nevoile profesionale superioare (*nevoia de calitate, nevoia de realizare, împlinire profesională, nevoia de armonie valorică, de creare a valorilor*) sunt percepute, spre regret, de un număr foarte mic de cadre medicale și în măsură insuficientă. Aceasta constituie o ierarhie mai superioară, ce presupune eforturi enorme sau chiar sacrificii; perceperea unor astfel de nevoilor presupune eliberarea de condiționări, *realizarea, cel puțin, a nevoilor personale minime ce întreține existența umană*.

Raportul dintre nevoile personale și cele profesionale le prezentăm în figura 1.

Așadar, pentru a asigura calitatea serviciilor medicale este oportun de a recunoaște importanța satisfacerii *nevoilor personale* ale cadrelor medicale, de a crea condiții pentru satisfacerea *nevoilor profesionale*, de a întreprinde acțiuni manageriale strategice, sistematice la nivel de stat în acest sens.

Figura 1. *Corelația nevoi personale/nevoi profesionale*

Evident că satisfacția profesională este dependentă de sistemul de valori al cadrelor medicale. Este cunoscut că *realizarea valorilor superioare oferă o satisfacție mai profundă*. În acest sens, este oportună determinarea cadrelor medicale de a-și lărgi sfera axiologică personală, susținerea evoluției motivațiilor lor spre cele de nivel superior (realizare, împlinire profesională, armonie valorică etc.), consolidarea conștiinței profesionale, susținerea procesului de constituirea identității profesionale, dezvoltarea autonomiei și responsabilității individuale.

Evidențiem relevanța satisfacției profesionale pentru *implicarea* cadrelor medicale în realizarea misiunii și scopurilor strategice ale sistemului sănătății/instituției medicale. Prin comparație cu satisfacția și motivația, *implicarea* are legăturile cele mai directe cu performanța.

Astfel, este importantă conștientizarea contribuției pe care o aduce personalul medical la atingerea obiectivelor strategice și la dezvoltarea instituției. Precizăm că motivarea adecvată și autentică a cadrelor medicale prin satisfacerea nevoilor profesionale creează premise pentru obținerea

satisfacției profesionale, care la rândul său influențează *implicarea* personalului medical în atingerea obiectivelor instituției, astfel generând performanța individuală și organizațională. Omul se implică conștient în activitate doar atunci când este motivat.

Așadar, *implicarea* are la bază *motivarea* și *satisfacția*, toate împreună devenind elemente a unui întreg *ciclu motivațional*, ce reprezintă ansamblul necesităților, aspira-

țiilor, așteptărilor, atitudinilor, eforturilor, deciziilor, acțiunilor și comportamentelor salariaților, corelate cu performanțele individuale și organizaționale și cu motivațiile activizate, structurate și particularizate sub influența variabilelor individuale, organizaționale și contextuale implicate.

Ciclu motivațional poate fi prezentat schematic conform figurii 2.

Figura 2. *Ciclu motivațional al cadrelor medicale*

Constatăm că rolul central îi aparține cadrelor medicale, deoarece la baza reacțiilor motivaționale se află în primul rând nevoile sau necesitățile ce-i sunt specifice. Fiecare persoană, în funcție de necesitățile profesionale specifice, de specificul activității, de contextul organizațional și național în care își desfășoară activitatea, are aspirații și un set de așteptări de natură motivațională. Aspirațiile și așteptările se reflectă în eforturile, deciziile, acțiunile și comportamentul cadrelor medicale.

Realizarea unei concordanțe cât mai mari între aspirații și așteptări individuale împreună cu obiectivele, sarcinile și celelalte elemente organizaționale, pe de o parte, eforturi și decizii, acțiuni și comportamente personale, pe de altă parte, este esențială pentru obținerea de **performanțe individuale și organizaționale**.

În funcție de rezultatele, de performanțele individuale, se vor acorda stimulente, recompense. Utilizând semnificarea, putem afirma că performanța organizațională depinde, care rezultat, de măsura în care personalul instituției (cadrele manageriale, medicale și ceilalți angajați) se simte responsabili și se implică conștient în realizarea scopului major al instituției; orientarea spre performanță este dată de management, susținută de resurse necesare, parteneriate, *dar depinde, ca rezultat, de măsura în care personalul se simte responsabil și se implică în mod real în îndeplinirea obiectivelor instituției medico-sanitare.*

Urmează de reținut că ciclul motivațional sub aspectul conținutului concret este diferit de la o persoană la alta, datorită

specificului necesităților individuale, axei valorice a fiecăruia și interacțiunilor dintre variabilele individuale, organizaționale și contextuale. Așadar, pentru eficacitatea individuală și organizațională motivația este esențială; de modul și gradul de motivare al personalului medical depinde viitorul oricărei instituții; anume cadrele medicale motivate fac instituția mai performantă; motivația orientează atenția omului spre acele aspecte cese află în legătură cu scopul propus, persoana formându-și un anumit sistem de opinii, principii, credințe, valori, astfel se furnizează energia necesară și se orientează comportamentul, face ca acest comportament să fie în armonie cu trebuințele omului.

Diferența fundamentală între motivație și implicare în activitatea profesională este marcată de faptul că aceasta din urmă se deschide spre un comportament bine precizat, care reprezintă rezultatul unui ansamblu de atitudini în relațiile de lucru. Implicarea este mult mai previzibilă în efectele sale decit motivația, fiind mai ușor de gestionat de către manager, care are tot interesul să o stimuleze. Scopul personal determină implicarea în activitatea instituției, el vine din interior, dă sens activității, iar prin comunicare și colaborare cadrele medicale conștientizează că-și pot transforma dorințele proprii în programe sociale.

Sistemul MRU promovează ideea dezvoltării unei **comunități intelectuale**, în care fiecare se străduiește să atingă scopul spre care tinde sistemul/instituția și, în același timp, fiecare este o personalitate complet individuală, liberă, determinată, în diversele ei acțiuni de către o voință autonomă și un sistem de valori.

În același timp, implicarea cadrelor medicale în realizarea scopurilor strategice ale instituției medicale, pe lângă gradul lor de motivație, mai depinde și de *existența competențelor solicitate*. Astfel, MRU solicită crearea cadrului optim, identificarea acțiunilor de formare profesională continuă care pot și trebuie realizate de către sistem/instituție pentru obținerea performanțelor individuale, ca rezultat al implicării sale conștiente în realizarea obiectivelor organizaționale, creând premise pentru autorealizare, împlinire, satisfacție profesională.

MRU se axează pe dezvoltarea și menținerea *motivației intrinseci de implicare în realizarea obiectivelor organizaționale, care devin responsabilitate a fiecăruia*.

În același timp, trebuie să se conștientizeze și faptul că investiția organizațională în

resursele umane presupune și activități concrete de *autoinvestiție*, care pune în centru *persoana care investește în ea însăși*. Este vorba de *extinderea continuă a competențelor profesionale și a capacității și dorinței de valorificare a lor focalizate pe profesie, motivație puternică pentru dezvoltare profesională, lărgirea sferei axiologice personale*.

Necesitatea perfecționării conducerii în ocrotirea sănătății este legată de faptul că în această ramură, ca, de altfel, în toate celelalte ramuri ale economiei naționale, managementul reprezintă calea principală de dezvoltare. De aceea, în condițiile actuale, organizarea înaintea probleme noi în fața conducătorilor, cere noi forme de lucru. Rezolvarea operativă și calitativă acestor probleme impune metode de dirijare mai eficiente.

Bibliografie:

1. Armstrong M. *Managementul resurselor umane*. București: Editura Codecs, 2003. 376 p.
2. Abric J.C. *Psihologia comunicării*. Iași: Polirom, 2002. 314 p.
3. Andrițchi V. *Managementul calității în domeniul resurselor umane*, 2011, nr.1, p. 87-94.
4. Beveridge W.L., *Arta cercetării științifice*, București, Editura Științifică, 1968.
5. Budean A.D., Pitariu H.D. *Cultura organizațională. Realități și perspective în Psihologie organizațional-managerială: tendințe actuale*. Iași: Polirom, 2008. p.197-218.
6. Bîrliaba C., *Informație și competență*, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1978.
7. Vercellino D. *Satisfacția profesională în Psihologie organizațional-managerială: tendințe actuale*. Iași: Polirom, 2008. p.520-541.
8. Mucchieller A. *Dicționar al metodelor calitative în științe umane*. Iași: Polirom, 2002. p.448